

**O'QUVCHILARGA TUB VA MURAKKAB SONLARNI O'QITISH JARAYONIDA
KASBIY QIZIQISHLARINI OSHIRISHGA QARATILGAN MATEMATIK
MA'LUMOTLAR BILAN TANISHTIRISH**

¹A.A.Akmalov, ²D.A.Abdurahobov

¹Nizomiy nomidagi TDPU Matematika va uni o'qitish metodikasi kafedrası dotsenti, p.f.n.

²Nizomiy nomidagi TDPU Matematika va uni o'qitish metodikasi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051985>

***Annotatsiya.** Matematika tarixiga nazar solinsa har bir qilingan ish asosi hayotiy vaziyatdagi muammolarni hal etishga qaratilgandir. Eng oddiy misol sifatida sanashda ishlatiladigan sonlarni keltirish mumkin. Bu orqali nafaqat qadimdagi muammolarning balki hozirgi kunda ham amaliyotda ko'plab muammolar yechimi bo'lib kelmoqda. Hozirgi axborot-kommunikatsion vositalar rivojlanayotgan bir davrda matematikani o'qitish asosida ularga matematikaning hayotiy vaziyatlarda qo'llash imkoniyati mavjud ekanligini tushuntirish lozim.*

***Kalit so'zlar:** o'quvchi, tub son, murakkab son, kasbiy qiziqish, matematika.*

Hayot va matematikaning o'zari integratsiyasini matematika ta'limida amalga oshirish asosiy muammolardan biri bo'lib kelmoqda. Bu jarayonda matematik bilimlar berishda mavzular uzviyligini ta'minlash, o'quvchilarning yosh psixologik imkoniyatlarini hisobga olish, misol va masalalarda soddadan murakkabga tomon tuzilishi, amaliy va kasbiy masalalarni uyg'unlashtirish masalalarini keltirish mumkin. Xususan, Prezidentimizning 2020-yil 7-maydagi "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-4708 qarorida shunday keltirilgan: "Umumta'lim maktablarida matematika darsliklari o'quvchilarning yoshiga nisbatan fanni o'zlashtirishni qiyinlashtiruvchi murakkab masalalardan iborat va boshqa fanlarda o'tiladigan mavzular bilan uyg'unlashtirilmagan"

Matematika ta'limida o'rgatiladigan bilimlar tizimi turli fanlarda shuningdek hayotning turli sohalarida keng qo'llaniladi. O'quvchilarni kasbiy sohalarga yo'naltirishda aynan matematikaning tatbiqi tomonlaridan foydalanish talab etiladi. Bunda o'quvchilarga matematik bilimlar bilan bir qo'llanilish sohalarini ham keltirib o'tilishi maqsadga muvofiqdir. Ulardan biri bo'lgan tub va murakkab sonlarning harbiy sohaga qo'llanishiga e'tibor qaratsak. Umumta'lim maktablarida "Tub va murakkab sonlar" mavzusi 6-sinfda o'rgatiladi va bu jarayonda natural sonlar to'plamida qaraladi. Keyinchalik EKUB va EKUK mavzulari o'rgatiladi lekin algebra va sonlar nazariyasining asosiy tushunchalaridan biri bo'lgan "Taqqoslamalar" oliy ta'limda davom ettiriladi. Keltirilgan mavzular o'zaro aloqadorlikda kriptografiyada qo'llaniladi.

Ta'rif. p -butun son 0 va yo 1 dan farqli bo'lib, faqat va faqat yo 1 va yo p bo'luvchilarga ega bo'lsa, u holda p -butun son **tub son** deyiladi.

Tub sonlarga misol: -5, -3, -2, 2, 3, 5

Ta'rif. a -butun son 0 va yo 1 dan farqli bo'lib, yo 1 va yo a bo'luvchilardan tashqari yana bo'luvchilarga ega bo'lsa, u holda a -butun son **murakkab son** deyiladi.

Murakkab sonlarga misol: -6, -4, 4, 6, 8, 9

Ta'rif. Z -butun sonlar halqasi bo'lib, $m \geq 1$ natural son bo'lsin. Agar Z halqaga tegishli a va b sonlarni m natural songa bo'lganda hosil bo'lgan qoldiqlar teng bo'lsa, yoki $a-b$ ayirma m ga bo'linsa, u holda a va b son m modul bo'yicha taqqoslanadi deyiladi va u $a \equiv b \pmod{m}$ ko'rinishida belgilanadi.

Kriptografiya – grekcha soʻzdan olingan boʻlib, “maxfiy yozish” degan maʼnoni anglatadi. Qoʻllanilishiga koʻra esa biror maʼlumotni maxfiy saqlash va himoyalash ishlarini amalga oshirishda xizmat qiladi. Bu jarayonda kriptografik usullar koʻplab maxfiylik imkoniyatlarini yaratib beradi. Ochiq maʼlumotlarni maxfiy saqlash va himoyalash quyidagicha amalga oshiriladi: (1-chizma)

Buning uchun Polig-Xelman, Mak-Elis, Rabin kabi ochiq kalitli shifrlash algoritmlaridan foydalaniladi. D.M. “Sonlar nazariyasi elementlarining assimmetrik kriptotizmlar asoslarida c **1-chizma** mli metodik qoʻllanmasida Diffi va Xellmanning kalitlarni ochiq taqsimlash sistemasi algoritmidan foydalanilib koʻrsatilgan misolni keltiraylik:

Misol. Agar

$$p = 13, g = 7$$

boʻlsa, u holda Alisa va Bob uchun umumiy kalitni toping.

Yechish. Alisa va Bob quyidagi ketma-ketlikni amalga oshiradi:

1) Alisa tasodifiy x -soni, masalan $x=85$ tanlaydi va

$$X = g^x \pmod{p} = 7^{85} \pmod{13} = (7^{13-1})^7 * 7 \pmod{13} = 1^7 * 7 \pmod{13} = 7$$

qiymatni Bobga ochiq aloqa tarmogʻi orqali uzatadi.

2) Bob ham tasodifiy y - soni, masalan $y = 163$ tanlaydi va

$$Y = g^y \pmod{p} = 7^{163} \pmod{13} = (7^{13-1})^{13} * 7^7 \pmod{13} = 1^{13} * 7^7 \pmod{13} = 49 * 49 * 49 * 7 \pmod{13} = 10 * 10 * 10 * 7 \pmod{13} = 6 \pmod{13} = 6$$

qiymatni Alisaga ochiq aloqa tarmogʻi orqali uzatadi.

3) Alisa esa quyidagi qiymatni hisoblaydi

$$K_1 = Y^x \pmod{p} = 6^{85} \pmod{13} = (6^{13-1})^7 * 6 \pmod{13} = 1^7 * 6 \pmod{13} = 6.$$

4) Bob esa quyidagi qiymatni hisoblaydi

$$K_2 = X^y \pmod{p} = 7^{163} \pmod{13} = (7^{13-1})^{13} * 7^7 \pmod{13} = 1^{13} * 7^7 \pmod{13} = 6$$

Demak,

$$K_1 = K_2 = 6$$

yani, Alisa va Bob uchun umumiy aloqa kaliti $K = 6$ ekan.

Misoldan ravshanki, matematikaning harbiy sohada mavjud boʻlib uning qoʻllanishini esa maktab davridan oddiy elementlardan oʻrgatib borish lozim. Yuqorida keltirilgan maʼlumotlarga koʻra maʼlumotlarni maxfiy saqlashda sonlar nazariyasi elementlaridan foydalaniladi va bu maʼlumotni oʻquvchilarga ogʻzaki yetkazishning oʻzi ularning matematikaga boʻlgan qiziqishlarini hamda harbiy sohaga boʻlgan intilishlarini yanada oshiradi. Matematikaning real holatlarda mavjud muammolarni hal etishga qaratilgan tatbiqlari bilan oʻquvchilarni tanishtirib borish esa ularning matematik va kasbiy kompetensiyalarini ham shakllantirib boradi.

REFERENCES

**YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA IQTISODIY FANLARNI
O‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

16-iyun, 2023- yil

1. Куликов Л.Я. – Алгебра и теория чисел: Учеб. Пособия для педагогических институтов. – М.: Высш. Школа, 1979. -559 с.
2. Yunusova D. Algebra va sonlar nazariyasi. Oliy o‘quv yurtlari uchun o‘quv qo‘llanma. – T.: «ILM ZIYO», 2009. -320 b.
3. КУРЬЯЗОВ Д.М. Сонлар назарияси элементларининг асимметрик криптотизмлар асосларида қўлланишлари. Т.: -2007, 76 б.